

Zeer beknopt is door schrijver behandeld de z.g. administratieve statistiek, waaronder hij verstaat de bewerking van de gegevens die de administratie oplevert. Men zou dit ook interne bedrijfsstatistiek kunnen noemen. Aangezien dit vraagstuk zich voor elke onderneming anders voordoet, kan men in een meer algemeen leerboek geen uitvoerige verhandeling hiervan verwachten. Er wordt dan ook volstaan met een tweetal voorbeelden uit een bedrijfscoöperatie en een groot winkelbedrijf te geven.

Ongetwijfeld zal dit ook uiterlijk goed verzorgd boek van groot nut zijn voor ieder, die, hetzij in theorie, hetzij in practijk, met statistiek te maken heeft.

DRS. R. VAN IERSEL

VRAGENBUS

Vermelding van het lidmaatschap van het N.I.v.A.

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag.

Het is mij bij herhaling gebleken dat verscheidene collega's en vooral die welke een groot kantoor leiden, op hun uitgaande stukken en ook wel op hun naamplaat slechts vermelden dat zij accountant zijn, doch niet dat zij lid van het N.I.v.A.

Welke reden kunnen zij daarvoor hebben? Beseffen zij dat zij hun collega's die minder belangrijke zaken doen daarmede benadeelen? Het publiek is in vele gevallen van meening dat die groote zaken niet georganiseerd zijn en dat het lidmaatschap van het N.I.v.A. dus weinig te beteekenen heeft.

M. M. DE G. te 's Gr.

Antwoord.

Het is moeilijk een stellig antwoord op de eerste vraag te geven, omdat overwegingen, welke de leden van het Instituut tot de door den inzender gewraakte handelwijze leiden, nimmer zijn bekend gemaakt. Ik kan slechts een vermoeden uitspreken, zij 't ook, dat dit vermoeden niet zonder grond is.

Het is begrijpelijk, dat een jong accountant en een accountant met een kleine praktijk zijn belang er in ziet, het lidmaatschap te vermelden; hij wenst aldus profijt te trekken van de reputatie van het Instituut. Een profijt — dit zij terloops gezegd — waarop de jonge geëxamineerde accountant alleszins recht heeft. — Anderzijds is het even begrijpelijk, dat

een accountants-firma met een gevestigde en ruim verbreide reputatie geen behoefte aan de vermelding voelt en veeleer geneigd is om te oordelen, dat zij met die vermelding meer een dienst bewijst aan het Instituut dan omgekeerd. Een drang tot vermelding is er dus blijkbaar voor haar niet; zelfs zal zij er toe neigen om in de vermelding een nadeel te zien en wel in die zin, dat zij haar aanzien geschaad acht door een mededeling, welke buitenstaanders kunnen houden voor een soort van reclame. Deze opvatting zal anderen wellicht te pretentiefus voorkomen, maar het moet erkend worden, dat er accountants zijn, die alles wat naar reclame zweemt willen vermijden en om die reden afkerig zijn van de vermelding van het lidmaatschap.

In dit opzicht zie ik nog een belangrijk verschil tussen de vermelding op de uitgaande brieven en die op een naamplaat. De eerste wekt veel minder de schijn van reclame en heeft minder het karakter van het zoeken van een steun in de reputatie van het Instituut dan de tweede. Ik meen dan ook, dat het aantal gevallen, waarin men in het brievenhoofd de vermelding achterwege laat, zeer klein is. Een naambord echter wekt de indruk van reclame, indien het niet uiterst sober is gehouden; en ik kan dan ook begrijpen, dat een vermelding van het lidmaatschap aan de buitendeur den hier bedoelden accountants niet aanstaat.

Ik heb hiermede de eerste vraag naar beste weten beantwoord. Ik weet wel van enkele gevallen, waarin men om persoonlijke of bijzondere redenen de vermelding van het lidmaatschap heeft achterwege gelaten, maar die gevallen zijn voor het door den inzender gestelde probleem niet van belang en ik zwijg daar dus over.

De tweede vraag is van een andere strekking; zij is wel naar de vorm feitelijk maar houdt in wezen een kritiek in op de hiervoren besproken handelwijze en ze vraagt dus van de redactie een oordeel over die handelwijze. Ziehier mijn persoonlijke mening.

Ik geloof niet, dat de betrokken leden van het Instituut „beseffen”, dat zij hun collega's met kleinere praktijk benadelen; ik meen althans, dat zij zich van die werking geen rekenschap hebben gegeven. Ook ik heb dit tot nu toe niet gedaan; eerst de uitlating van den inzender heeft mijn aandacht op die werking gevestigd en ik erken, dat de door hem gecritiseerde gedragslijn enigermate tot het aangegeven gevolg leidt, al betwijfel ik, of het waar is, dat het publiek in vele gevallen niet zou weten, dat de accountants met omvangrijke praktijk leden van het Instituut zijn. Hoe dit laatste zij, ik ben door de opmerking van den inzender versterkt in mijn mening, dat de leden van het Instituut goed zullen doen, zich de vermelding van het lidmaatschap tot regel te stellen. Die mening ben ik sedert lang toegedaan uit hoofde van de overweging dat die vermelding de organisatie naar binnen en vooral naar buiten versterkt. Het argument, dat de inzender aan de hand doet, acht ik evenzeer belangrijk, omdat het Instituut hun, die vrijwillig de weg der studie hebben ingeslagen, aan het einde van die weg de volle steun van zijn organisatie voor de ontplooiing van hun praktijk dient te geven. En daarbij behoren de leden met een gevestigde reputatie en een omvangrijke praktijk niet achter te blijven, veeleer het voorbeeld te geven.

Maar dat zal dan moeten geschieden met in achtneming van de terughoudendheid, die den accountant evenals den beoefenaars van andere vrije beroepen van gelijke maatschappelijke betekenis past. In dit verband stem ik persoonlijk in met hen, die de vermelding van het lid-

maatschap op de naamplaat niet geheel in stijl achten en ik zou dus een voorschrift of een vrijwillige afspraak tot die vermelding niet voorstaan. Waarmede ik niet wil zeggen, dat ik het in de jongere leden misprijs, indien zij de vermelding ook op deze plaats toepassen; schadelijk voor het aanzien van het beroep is zij niet.

De opmerking zal wellicht worden gemaakt, dat de door den inzender opgeworpen vraag meer thuis hoort in het orgaan van het Instituut of beter gesteld had kunnen worden in een vergadering van leden van het Instituut dan in ons blad. Naar het oordeel van de redactie heeft de vraag echter een betekenis, welke uitgaat boven de belangen van het Instituut en van diens leden; zij betreft in waarheid de belangen van de organisatie van het beroep in Nederland.

Th. L. Jr

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishoudkunde

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Technische en administratieve hulpmiddelen

De redactie vervolgt haar inleiding over sorteeren en selecteeren en geeft een beschrijving van Geha-stencilmachines alsook van de Direct L schrijvende telmachine.

A III 3

De Kantoormachinegids Mei 1941

Die Ergebnisermittlung in verschiedenen Kontenplänen

Kalveram, Dr. W. — Schr. bespreekt in dit artikel eenige door de verschillende Wirtschaftgruppen gepubliceerde rekeningsschema's, waarbij in het bijzonder gelet wordt op de verschillende wijzen waarop de resultatenrekening kan worden opgebouwd.

A III 3

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1941 I

Das Wesen und der Aufbau der Industriellen Konzernbilanz

Dinkelbach, H. — De concernbalans moet opgesteld worden, alsof de geconsolideerde ondernemingen met de moedermaatschappij waren gefusionneerd en op de balansdatum een overdracht van alle posten was tot stand gebracht.

Schrijver geeft door middel van een voorbeeld de uitwerking van deze stelling.

A III 3

Zeitschrift für Handelsw. Forschung Jan./Febr. 1941

Die Anlagekartei

Denck, J. — Niet alleen voor bedrijfseconomische, maar ook voor fiscale doeleinden dient een behoorlijke administratie van machines edg. te bestaan. Schrijver behandelt de eischen, waaraan deze administratie moet voldoen, alsmede waardeerings- en afschrijvingsproblemen.

A III 3

Der Wirtschaftstreuhander Maart 1941

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Die Gesetzlichen Prüfungen im Bereich der Privaten und Oeffentlichen Wirtschaft

Beham, P. en K. Hermann — Schr. geven een overzicht van de wettelijke controle-voorschriften bij private en publieke ondernemingen, zoowel van algemeene aard, als bij bijzondere onderzoeken (fiscaal-, deviezen-, prijsonderzoek).

A IV 3

Der Wirtschaftstreuhander Febr. 1941